

Modelado 3D del Comportamiento Térmico en Espacios Aplicado a un Simulador Computacional de Elementos Finitos

J. Sánchez García^{1*}, G. E. Ovando Chacón¹, A. Rodríguez León¹, S. L. Ovando Chacón², J. Gómez Rodríguez¹

¹Departamento de Metal-Mecánica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Veracruz, Av. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Formando Hogar, C.P. 91897 Veracruz, Veracruz, México.

²Departamento de Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Carretera Panamericana km 1080, C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

*M20020036@veracruz.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se modela un auditorio por medio de un simulador computacional de elementos finitos con la finalidad de determinar el comportamiento térmico del sistema de aire acondicionado, que permita establecer las condiciones óptimas que minimicen el consumo de energía, aplicando diversas condiciones de: velocidad y temperatura de climatización, así como diversos estados de las puertas que se ubican en el espacio. Los resultados indican que el confort térmico es función del estado de las puertas, la temperatura y velocidad con que opera el aire acondicionado. Las simulaciones muestran la dirección que toma el flujo del aire y la velocidad con la que se desplaza por todo el espacio. Los resultados sugieren que operando el aire acondicionado a una velocidad de 0.5 m/s, 18 °C, y con el número mínimo de puertas abiertas, se logra establecer una temperatura interior agradable para las personas.

Palabras clave: Confort térmico, CFD, Ahorro energético, Simulador.

Abstract

An auditorium is modeled by means of a finite element computational simulator in order to determine the thermal behavior of the air conditioning system, which allows establishing the optimal conditions that minimize energy consumption, applying various conditions of: air conditioning speed and temperature, as well as various states of the doors that are located in space. The results indicate that thermal comfort is a function of the state of the doors, the temperature and speed with which the air conditioning operates. The simulations show the direction the air flow takes and the speed with which it travels throughout space. The results suggest that by operating the air conditioning at a speed of 0.5 m/s, 18 °C, and with the minimum number of doors open, it is possible to establish a pleasant interior temperature for people.

Key words: Thermal comfort, CFD, Energy saving, Simulator.

Introducción

El uso de software para desarrollar simulaciones computacionales que estudien fenómenos y procesos en diferentes áreas de la ciencia, ha facilitado la forma de realizar trabajos de investigación en situaciones en las que un investigador no pueda observar directamente ciertos comportamientos físicos. Por eso se ha adoptado la dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) como una herramienta útil para la predicción del movimiento del aire en espacios ventilados. Por ejemplo, Nielsen [1] hizo un análisis de las simulaciones CFD aplicadas a la distribución del aire en habitaciones, desde el punto de vista del desarrollo de esquemas numéricos, la implementación de

modelos de turbulencia y la importancia del aumento de capacidad de las computadoras desde la década de 1970. Este trabajo concluye que actualmente se puede aplicar CFD para estudiar fenómenos complejos en un fluido, tales como turbulencia, estratificación, flujo potencial, flujo en chorro y capa límite asociados al transporte de energía, gases y partículas. Debido a que es necesario estudiar comportamientos físicos muy complejos, los requerimientos de cómputo son altos, por ello es necesario contar con un buen hardware, ya sean computadoras de escritorio o computadoras servidores tipo cluster.

Existen varios trabajos que analizan la termodinámica del aire en espacios cerrados usando modelos y simulaciones basados en softwares de CFD. En las referencias [2-6] estudiaron distintos espacios cerrados (cada uno con un espacio único), donde analizaron el comportamiento del flujo de aire que existe en los sistemas de aire acondicionado. Usando la ventaja de la simulación, pudieron determinar las velocidades con las que viaja el aire dentro del espacio cerrado, la dirección de la corriente de aire que fluye desde las ventilas atravesando las habitaciones, además determinaron las temperaturas que alcanzan las zonas del espacio cerrado. Por otro lado, existen trabajos como los de Aftab et al. [7], que usan sistemas embebidos de bajo costo, realizaron simulaciones con softwares sencillos y de fuente abierta (open source), determinando el consumo energético del espacio cerrado. El problema con estas simulaciones es que no son detalladas, solo son una representación sencilla, debido a que las capacidades de resolución no se comparan con las simulaciones de CFD en un buen equipo de cómputo. Otros trabajos que usan las simulaciones CFD como en [8-10], determinaron la velocidad y dirección del flujo de aire que pasa a través de las personas en las habitaciones o del edificio (para diferentes casos de estudio), investigaron las condiciones ambientales y el confort térmico de los ocupantes que laboran en esos espacios, y determinaron los patrones complejos de flujo de aire causados por la flotabilidad y los efectos del viento. En estos trabajos se estudiaron los efectos de las condiciones climáticas en la ventilación natural.

En relación al factor del ahorro energético, un simulador computacional puede jugar un papel muy relevante, puesto que en [11, 12], realizaron simulaciones donde evaluaron el consumo energético de dos edificios (uno distinto en cada caso) al utilizar el sistema de aire acondicionado, el sistema de iluminación, la maquinaria eléctrica con la que cuentan los edificios, los electrodomésticos que usan y el horario de trabajo. En estos trabajos se determinaron en que época del año se consume menos electricidad, que tan eficiente es su sistema de aire acondicionado, y como pueden mejorar para consumir menos electricidad.

Metodología

Modelo físico

La implementación del modelo computacional, inicio con la generación de la geometría la cual corresponde al auditorio Fermín Carrillo del Tecnológico Nacional de México campus Veracruz (TecNM Veracruz), en la cual se desarrollan diversos eventos académicos y administrativos. Las dimensiones del auditorio son: largo $L = 25.13$ m, ancho $A = 8.1$ m, y alto $H = 4.7$ m. El auditorio cuenta con cuatro aires acondicionados de tipo minisplit. En la Figura 1(a) se muestra la geometría estudiada, y en la Figura 1(b) su malla. La pared de lado este se consideró a una temperatura de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ debido a que está expuesta al sol, mientras que, la pared de lado oeste se consideró a $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ debido a que está bajo sombra, el resto de las paredes, techo y piso se consideraron adiabáticas. En la Tabla 1 se muestran los casos estudiados, especificando los estados de las puertas y la condición de la corriente de aire.

Tabla 1. Casos estudiados donde se especifica el estado de las puertas.

Casos	Puertas			
	I	II	III	IV
1	Abierta/Salida	Cerrada	Cerrada	Cerrada
2	Cerrada	Abierta/Salida	Cerrada	Cerrada
3	Abierta/Salida	Abierta/Salida	Cerrada	Cerrada

4	Abierta/Salida	Cerrada	Abierta/Entrada	Cerrada
5	Abierta/Salida	Cerrada	Cerrada	Abierta/Entrada
6	Abierta/Salida	Cerrada	Abierta/Entrada	Abierta/Entrada
7	Cerrada	Abierta/Salida	Abierta/Entrada	Cerrada
8	Cerrada	Abierta/Salida	Cerrada	Abierta/Entrada
9	Cerrada	Abierta/Salida	Abierta/Entrada	Abierta/Entrada
10	Abierta/Salida	Abierta/Salida	Abierta/Entrada	Cerrada
11	Abierta/Salida	Abierta/Salida	Cerrada	Abierta/Entrada
12	Abierta/Salida	Abierta/Salida	Abierta/Entrada	Abierta/Entrada

Figura 1. Modelo geométrico del auditorio estudiado. a) Detalle del auditorio estudiado. b) Mallado del auditorio.

Ecuaciones de conservación

En el presente trabajo se realizarán varias simulaciones con el método de elemento finito para estudiar el comportamiento térmico del aire en un sistema HVAC de un espacio cerrado. Para realizar el estudio se diseña un modelo del espacio cerrado sujeto a diferentes parámetros (temperatura de aire, velocidad del aire, dirección del aire) que permitió caracterizar el comportamiento en el interior del espacio y obtener diversa información tales como el promedio de la temperatura global del sitio; las zonas de calentamientos a través de los campos de temperatura, así como las líneas de corriente. Para poder realizar lo anterior se resolvieron numéricamente las ecuaciones de conservación para un flujo turbulento no isotérmico:

$$\frac{\partial(\rho U_j)}{\partial x_j} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial(\rho U_i U_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \rho U_i U_j \right] + B_T \quad (2)$$

$$\frac{\partial(\rho U_j T)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\frac{\mu}{Pr} \frac{\partial}{\partial x_j} - \rho U_j T \right] \quad (3)$$

En las ecuaciones anteriores P representa la presión, ρ es la densidad, U es la componente de velocidad, μ es la viscosidad dinámica, B_T es la fuerza de cuerpo, T es la temperatura y Pr es el número de Prandtl. En la ec. 2, se aplica la aproximación de Boussinesq:

$$B_T = -\rho_{ref} g_i \beta (T - T_{ref}) \quad (4)$$

En la expresión anterior β es el coeficiente de expansión volumétrica. De acuerdo con el modelo de viscosidad de remolino a través de la hipótesis de Boussinesq, el tensor de esfuerzos de Reynolds y el flujo de calor turbulento se aproximan como:

$$\rho \overline{U_i U_j} = -\mu_t \left[\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right] + \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij} \quad (5)$$

$$\rho \overline{U_j T'} = -\frac{\mu_t}{Pr_t} \frac{\partial T}{\partial x_j} \quad (6)$$

Donde Pr_t es el número de Prandtl turbulento y μ_t es la viscosidad turbulenta dada por:

$$\mu_t = C_\mu \frac{\rho k^2}{\epsilon} \quad (7)$$

La energía cinética turbulenta k y la rapidez de disipación de energía cinética turbulenta ε , se calculan resolviendo las siguientes ecuaciones:

$$\frac{\partial(\rho U_j k)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + P_k + G_k - \rho \varepsilon \quad (8)$$

$$\frac{\partial(\rho U_j \varepsilon)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} (P_k + G_k) - C_{\varepsilon 2} \rho \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (9)$$

En las ecuaciones anteriores P_k es la rapidez de producción de energía cinética turbulenta y G_k es la generación o destrucción de turbulencia debido a las fluctuaciones de las fuerzas de cuerpo.

Resultados y discusión

Temperatura promedio global

En las Figuras 2(a), 2(b) y 2(c) se muestran las temperaturas promedio globales del interior del auditorio como función de la velocidad de operación del clima para los diferentes casos estudiados, con una temperatura de operación del clima de 16 °C, 18 °C y 20 °C, respectivamente. El rango de velocidades estudiados es de 0.50 a 1.5 m/s. En todos los casos se observa que al incrementar la velocidad con que se suministra el aire de climatización, la temperatura promedio global en el interior del auditorio se incrementa ligeramente. Por lo anterior, no es recomendable incrementar la velocidad del aire de climatización, ya que no ayudaría a bajar la temperatura interior. Lo anterior, se debe a que, a mayor velocidad del aire de climatización, mayor es la rapidez con que se libera el aire hacia el exterior; de modo que el tiempo del flujo del aire en el interior es muy rápido y no se logra aprovechar el enfriamiento del interior, además de que se incrementaría el consumo de energía al operar el clima a mayor velocidad. Por otra parte, para las tres temperaturas de operación del clima, el caso 1, es el que presenta el mejor enfriamiento en el interior del auditorio con temperaturas promedio globales menores a 25 °C. El caso 1 corresponde a la puerta I abierta con una condición de frontera de salida, mientras que el resto de las puertas (II, III y IV) se mantuvieron cerradas. El peor escenario ocurre en el caso 9 con temperaturas promedio globales mayores a 28 °C. El caso 9, corresponde a la puerta I cerrada, la puerta II abierta y con condición de frontera de salida, mientras que las puertas III y IV se consideran abiertas y con condiciones de entrada. Lo anterior se debe a que al tener las puertas III y IV abiertas, el flujo de aire que entra a través de ellas implica ganancias de cargas térmicas hacia el interior del auditorio lo que hace que la temperatura promedio global se incremente. Para una temperatura de climatización de 16 °C con una velocidad de 0.5 m/s, la temperatura promedio global es de 28.65 °C, mientras que, a esa misma temperatura, pero a una velocidad de 1.5 m/s, la temperatura promedio global es de 29.46 °C. En el caso de una temperatura de climatización de 18 °C con una velocidad de 0.5 m/s, la temperatura promedio global es de 29.13 °C, mientras que, a esa misma temperatura, pero a una velocidad de 1.5 m/s, la temperatura promedio global es de 29.93 °C. Por otra parte, si se incrementa más la temperatura de climatización a 20 °C, la temperatura promedio global es de 29.61 °C a 0.5 m/s y 30.4 °C a 1.5 m/s. Para mantener una temperatura de confort térmico de aproximadamente 24 °C con condición agradable y de ambiente fresco, se recomienda operar el clima a 18 °C, con las configuraciones de los casos 1, 2 o 3 y con una velocidad de 0.5 m/s.

Campos de temperatura y líneas de corriente

Las líneas de corriente y el campo de temperatura en el plano yz se muestran en la Figura 3, para el caso 1, es decir cuando la puerta I se encuentra abierta con condición de frontera de salida y las otras tres puertas se encuentran cerradas. La velocidad de climatización en este caso corresponde a 0.5 m/s. En la Figura 3(a) se observa como el aire del clima se inyecta hacia el interior del auditorio, inicialmente el aire frío sale como un chorro de aire horizontal. En el caso de los climas más alejados de la puerta abierta el chorro alcanza la pared opuesta, choca y se mueve hacia abajo formando un vórtice, el cual se vuelve menos intenso a medida que se acerca a la puerta abierta. En el caso del clima más cercano a la puerta de abierta, el chorro horizontal no alcanza la pared posterior, en su lugar gira y se mueve hacia la puerta abierta donde sale. La Figura 3(b) indica que en general el interior del auditorio se mantiene a una temperatura baja, con algunas zonas calientes en la parte media y hacia la última fila de butacas del auditorio. Estas zonas calientes tienden a estar por arriba

de las cabezas de las personas sentadas. La temperatura de las zonas calientes es de aproximadamente 32 °C.

Figura 2. Efecto de la velocidad de salida del aire del clima en las temperaturas promedio globales, a) Temperatura de climatización a 16°C, b) Temperatura de climatización a 18°C, C) Temperatura de climatización a 20°C.

Figura 3. Comportamiento térmico del fluido. a) Líneas de corriente, b) Campo de temperatura a lo largo del auditorio. Para el caso 1.

En la Figura 4, se presentan las líneas de corriente y el campo de temperatura en el plano yz para el caso 9, es decir cuando la puerta I se encuentra cerrada, la puerta II se encuentran abiertas con condición de frontera de salida, mientras las puertas III y IV se encuentran abiertas con condición de frontera de entrada. La velocidad de climatización en este caso corresponde a 0.5 m/s. En la Figura 4(a) se observa como el aire del clima se inyecta hacia el interior del auditorio. Inicialmente el aire frío sale como un chorro de aire horizontal hasta alcanzar la pared opuesta donde parte del flujo recircula y el resto se mueve sobre la superficie de la pared caliente dirigiéndose a la puerta de salida. El flujo de aire del clima más cercano a la puerta de salida tiende a moverse hacia el centro del auditorio. La Figura 4(b) muestra extensas zonas calientes en el área de butacas del auditorio. La temperatura de las zonas calientes llega a alcanzar los 34 °C. Estas zonas calientes se intensifican hacia la puerta de salida.

Figura 4. Comportamiento térmico del fluido. a) Líneas de corriente, b) Campo de temperatura a lo largo del auditorio. Para el caso 9.

Perfiles de velocidad y temperatura

La Figura 5 muestra los perfiles de las tres componentes de velocidad y de la temperatura a lo largo de la línea (0,16.3,2.35) - (8.1,16.3,2.35) para el caso 1 a una velocidad del clima de 0.5 m/s. La figura 5(a) indica que la componente “x” de la velocidad en línea azul presenta un valor negativo hasta la parte media del auditorio, posteriormente se incrementa hasta cambiar de dirección después de x=5 m. La componente “y” de la velocidad en línea verde tiene un comportamiento similar a la componente “x” alcanzando un valor máximo de 0.04 m/s cerca de la pared caliente. En el caso de la componente “z” en la línea roja, se observa una dirección positiva de la velocidad a largo de 3/4 partes del ancho del auditorio, posteriormente la dirección de esta componente se invierte alcanzando un mínimo local de aproximadamente 0.05 m/s. La Figura 5(b) muestra una temperatura de 28 °C en x=0 m, posteriormente la temperatura se mantiene constante con un valor aproximado de 20 °C, y en x=5 m se incrementa ligeramente a 22 °C, para después disminuir a 20 °C. Como es de esperarse en x=8.1 m la temperatura alcanza los 40 °C debido a la presencia de la pared caliente.

Figura 5. a) Componentes U_x , U_y , U_z de los perfiles de velocidad. b) Perfil de la temperatura. Los valores corresponden al caso 1 a lo largo de la línea (0,16.3,2.35) - (8.1,16.3,2.35).

Para el caso 9, ver Figura 6, se observa un comportamiento completamente distinto de los perfiles de las tres componentes de velocidad y temperatura en comparación con el caso 1. La figura 6(a) indica que la componente “x” de la velocidad en línea azul siempre mantiene un valor negativo a lo largo del ancho del auditorio, presentando un mínimo local de aproximadamente 0.03 m/s en x=3.4 m. La componente “y” de la velocidad en línea verde siempre presenta dirección positiva, alcanzando su máximo valor de 0.08 m/s cerca de la pared caliente del auditorio. En el caso de la componente “z” en línea roja, se observa una dirección positiva de la velocidad en la primera mitad del ancho del auditorio, posteriormente la dirección de esta componente se invierte alcanzando un mínimo local de 0.04 m/s en x=5.4 m. La Figura 6(b) muestra una temperatura de 28 °C en x=0 m, posteriormente la temperatura se incrementa a un valor aproximado de 33 °C en x=0.25 m. Por otro lado, en x=5.25 m, se alcanza un valor mínimo de 25 °C, para después incrementar a 40 °C en los alrededores de la

pared caliente. Lo anterior confirma que la configuración más apropiada es la del caso 1, ya que la temperatura en el interior del auditorio se mantiene muy uniforme con un valor de aproximadamente 20 °C.

Figura 6. a) Componentes U_x , U_y , U_z de los perfiles de velocidad. b) Perfil de la temperatura. Los valores corresponden al caso 9 a lo largo de la línea (0,16.3,2.35) - (8.1,16.3,2.35).

Trabajo a futuro

El trabajo presentado forma parte de un macroproyecto para desarrollar un sistema de control para los equipos HVAC del auditorio Fermín Carrillo del TecNM Veracruz. Como trabajo a futuro es necesario establecer una red de sensores en el espacio para registrar los datos de temperatura y velocidad de aire que permitirán retroalimentar al simulador 3D. Por medio de red wifi esos parámetros se enviarán desde los módulos electrónicos que contienen los sensores en el auditorio y llegarán al cluster para recalcular con el simulador de elemento finito las nuevas condiciones del espacio. El sistema de control permitirá determinar si el sistema HVAC está funcionando en óptimas condiciones. En caso de no estarlo, el simulador enviará por medio de wifi algunos parámetros de mejora, y este sistema de control reajustará los equipos de aires acondicionados.

Conclusiones

Los resultados mostraron que las condiciones de puerta abierta o cerrada que se impongan en el auditorio, afectan significativamente el confort térmico en el interior de éste. En el caso 1, los vórtices se desarrollan en el plano XZ, mientras que el caso 9, los vórtices se desarrollan en el plano YZ. En este último caso hay una corriente de aire que está en contacto permanente con la pared caliente, lo cual absorbe el calor de ésta y la transmite hacia el interior del auditorio, provocando que las temperaturas en el espacio cerrado no lleguen a mantenerse a una condición de confort térmico. Llegando a la conclusión de que, para mantener al auditorio con un ambiente de temperatura agradable, es recomendable tener la puerta I abierta y el resto de las puertas cerradas, además el aire acondicionado se debe mantener operando a una temperatura de 18 °C y a una velocidad de 0.5 m/s.

Agradecimientos

Los autores agradecen los apoyos otorgados por TecNM-ITV, CONACyT y PRODEP. El alumno Jorge Sánchez García agradece la beca de posgrado otorgada por CONACyT.

Referencias

- [1] P. V. Nielsen, "Fifty years of CFD for room air distribution". *Building and Environment*, vol. 91, pp. 78-90, 2015.
- [2] S. Haghshenaskashani, y B. Sajadi, "Evaluation of Thermal Comfort, IAQ and Energy Consumption in an Impinging Jet Ventilation (IJV) System with/without Ceiling Exhaust". *Journal of Building Engineering*, vol. 18, pp. 142-153, 2018.
- [3] M. A. Campano, A. Pinto, I. Acosta, y J. J. Sendra, "Validación de simulación dinámica de sistema HVAC de aula docente mediante comparación con recinto real". *Proceedings of the*

- 3rd International Congress on Sustainable Construction and Eco-Efficient Solutions*, pp. 342-354, Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2017.
- [4] Z. Chen, J. Xin, y P. Liu, "Air quality and thermal comfort analysis of kitchen environment with CFD simulation and experimental calibration". *Building and Environment*, vol. 172, pp. 106691, 2020.
- [5] C. Teodosiu, F. Kuznik, y R. Teodosiu, "CFD modeling of buoyancy driven cavities with internal heat source—Application to heated rooms". *Energy and Buildings*, vol. 68, pp. 403-411, 2014.
- [6] X. Shan, W. Xu, Y.K. Lee, y W.Z. Lu, "Evaluation of thermal environment by coupling CFD analysis and wireless-sensor measurements of a full-scale room with cooling system". *Sustainable cities and society*, vol. 45, pp. 395-405, 2019.
- [7] M. Aftab, C. Chen, C. Chau, y T. Rahwan, "Automatic HVAC Control with Real-time Occupancy Recognition and Simulation-guided Model Predictive Control in Low-cost Embedded System". *Energy and Buildings*, vol. 154, pp. 141-156, 2017.
- [8] G. C. da Graça, N. R. Martins, y C. S. Horta, "Thermal and Airflow Simulation of a Naturally Ventilated Shopping mall". *Energy and Buildings*, vol. 50, pp. 177-188, 2012.
- [9] M. Hajdukiewicz, M. Geron, y M. M. Keane, "Calibrated CFD simulation to evaluate thermal comfort in a highly-glazed naturally ventilated room". *Building and Environment*, vol. 70, pp. 73-89, 2013.
- [10] M. Hajdukiewicz, M. Geron, M. M. Keane, "Formal calibration methodology for CFD models of naturally ventilated indoor environments". *Building and Environment*, vol. 59, pp. 290-302, 2013.
- [11] M. Cai, S. Ramdasalli, M. Pipattanasomporn, S. Rahman, A. Malekpour, y S. R. Kothandaraman, "Impact of HVAC Set Point Adjustment on Energy Savings and Peak Load Reductions in Buildings". *2018 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, pp. 1-6, 2018.
- [12] A. Abdo-Allah, T. Iqbal, y K. Pope, "Modeling and Analysis of an HVAC System for the S.J. Carew Building at Memorial University". *2017 IEEE 30th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE)*, pp. 1-4, 2017.